

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

8 ЖИЛД, 1 СОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 8, НОМЕР 1

TECHNICAL SCIENCES

VOLUME 8, ISSUE 1

Техника фанлари
Технические науки | Technical sciences№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2025-1>**Бош муҳаррир: Главный редактор: Chief Editor:****Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович**
Техника-фанлари доктори, профессор**Бош муҳаррир ўринбосари: Заместитель главного редактора: Deputy Chief Editor:****Игамбердиев Хусан Закирович**
Техника-фанлари доктори, профессор**TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD |****Мардонов Ботир** - техника фанлари доктори, профессор, "Табий толаларни дастлабки ишлаш технологияси" кафедра профессори.**Исматуллаев Патхулла Рахматович** - Техника-фанлари доктори, профессор.**Рахмонов Анвар Тожибоевич** - Техника-фанлари доктори, профессор**Хакимов Шеркул Шергозиевич** - техника фанлари доктори, доцент, "Технологик машиналар ва жиҳозлар" кафедра доценти**Шин Илларион Георгиевич** - техника фанлари доктори, доцент, "Машинашунослик ва сервис хизмати" кафедра профессори**Джураев Анвар** - техника фанлари доктори, профессор, "Машинашунослик ва сервис хизмати" кафедра профессори**Хамраева Сановар Атоевна** - техника фанлари доктори, профессор, Магистратура бўлими бошлиғи**Нигматова Фотима Усмановна** - техника фанлари доктори, профессор, "Тикув буюмларини конструкциялаш ва технологияси" кафедра профессори**Ташпулатов Салих Шукурович** - техника фанлари доктори, профессор, "Костюм дизайни" кафедра профессори**Набиева Ирода Абдусаматовна** - техника фанлари доктори, профессор, "Кимёвий технология" кафедраси мудири**Худайбердиева Дильфуза Бахрамовна** - техника фанлари доктори, профессор, "Кимёвий технология" кафедраси профессори**Бабаханова Халима Абишевна** - техника фанлари доктори, доцент, "Матбаа ва қадоклаш жараёнлари технологияси" кафедраси профессори**Рафиков Адхам Салимович** - профессор, "Кимё" кафедраси мудири**Ахмедов Жаҳонгир Адхамович** - техника фанлари доктори, доцент, "Ипак ва йиғириш технологияси" кафедра доценти**Юлдашев Уришбой** - Техника фанлари доктори**Усманкулов Алишер Қодиркулович** - Техника фанлари доктори**Абдуназаров Жамшид Нурмухаматович** - Техника фанлари номзоди**Почужевский Олег Дмитриевич** - кандидат технических наук, доцент по кафедре "Подъемно-транспортные машины", работаю доцентом кафедры "Автомобильный транспорт" Криворожского национального университета (Украина, г. Кривой Рог).**Полвонов Омонжон Хусанбой ўғли** - Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали ассистенти.**Тошпулатов Исломжон Адилжон ўғли** - Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали ассистенти

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000**Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz**
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Ibragimov Sanjarbek Salijanovich

Signallarni raqamli ishlashda maxsus protsessorlar arxitekturasi.....4

Signallarni raqamli ishlashda maxsus protsessorlar arxitekturasi**Ibragimov Sanjarbek Salijanovich**

t.f.f.d. (PhD), dotsent

Andijon mashinasozlik instituti

[http://dx.doi.org/ 10.5281/zenodo.15158774](http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15158774)

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli signallarni qayta ishlash (DSP) sohasidagi maxsus protsessorlar arxitekturasi batafsil yoritadi. DSP texnologiyasi audio, video, radioaloqa, radar va tibbiyot kabi ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Maqolada raqamli signal protsessorlarining ishlash prinsiplari, ularning Fon-Neyman va Garvard arxitekturasi asosida tuzilishi hamda ushbu arxitekturaning afzalliklari va cheklovlari tahlil qilingan. Shuningdek, Blackfin protsessorlari misolida zamonaviy DSP qurilmalari va ularning samaradorlik darajasi yoritilgan. Maqola DSP texnologiyalarining real vaqt rejimidagi imkoniyatlarini, past energiya sarfi va yuqori samaradorlik kabi xususiyatlarini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Raqamli signal protsessori (DSP), Fon-Neyman arxitekturasi, Garvard arxitekturasi, Analog Devices, Blackfin protsessorlari, real vaqt rejimi, parallel hisoblash.

Архитектура специализированных процессоров цифровой обработки сигналов

Ибрагимов Санжарбек Салижанович

доктор философии технических наук (PhD), доцент

Андижанский машиностроительный институт

Аннотация. Данная статья подробно освещает архитектуру специализированных процессоров в области цифровой обработки сигналов (DSP). Технология DSP применяется в таких областях, как аудио, видео, радиосвязь, радар и медицина. В статье рассматриваются принципы работы цифровых сигнальных процессоров, их структура на основе архитектур фон Неймана и Гарварда, а также анализируются преимущества и недостатки этих архитектур. Также рассматриваются современные устройства DSP на примере процессоров Blackfin и их уровень производительности. В статье подчеркиваются возможности технологий DSP в режиме реального времени, низкое энергопотребление и высокая производительность.

Ключевые слова: Цифровой сигнальный процессор (DSP), архитектура фон Неймана, Гарвардская архитектура, Analog Devices, процессоры Blackfin, режим реального времени, параллельные вычисления.

Architecture of special processors in digital signal processing

Ibragimov Sanjarbek Salijanovich

doctor of philosophy in technical sciences (PhD), associate professor

Andijan machine-building institute

Annotation. This article provides a detailed overview of the architecture of specialized processors in the field of Digital Signal Processing (DSP). DSP technology is applied in areas such as audio, video, radio communication, radar, and medicine. The article explores the operating principles of digital signal processors, their structure based on Von Neumann and Harvard architectures, and analyzes the advantages and disadvantages of these architectures. Modern DSP devices, exemplified by Blackfin processors, and their performance levels are also discussed. The article highlights the capabilities of DSP technology in real-time operation, low power consumption, and high efficiency.

Keywords: Digital Signal Processor (DSP), Von Neumann architecture, Harvard architecture, Analog Devices, Blackfin processors, real-time operation, parallel computing.

Kirish.

Raqamli signallarni qayta ishlash fan va texnologiyaning turli sohalarida keng qo'llaniladi. Uni amalga oshirish uchun odatda raqamli signal protsessorlari (DSP – Digital Signal Processor) deb ataladigan maxsus apparat ishlatiladi.

Raqamli signal protsessori (RSP) – bu maxsus mikroprotsessor chipi bo'lib, arxitekturasi raqamli signallarni qayta ishlashning matematik amallari uchun optimallashtirilgandir. RSP larning ichki tuzilishi “qo'shish”, “ayirish”, “ko'paytirish” va “bo'lish” kabi matematik funksiyalarni juda tez bajarishi uchun maxsus ishlab chiqilgan [1-5,8]. Ular audio signallarni qayta ishlash, radioaloqa, raqamli tasvirni qayta ishlash, radar, sonar va nutqni aniqlash tizimlarida, mobil telefonlar, tibbiy asbob-uskunalar va geofizika sohasidagi elektron qurilmalarida keng qo'llaniladi. Maxsus protsessorli kichik kompyuterlar sinfining paydo bo'lishi real vaqt rejimida [4,7] ma'lumotlarni qayta ishlash va boshqarish muammolarini hal qilishni osonlashtirdi. RSP real vaqt rejimida katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlaydi va boshqa tashqi qurilmalar bilan ma'lumotlar almashinuvini ta'minlaydi [4,7,9].

RSPlar odatda kam energiya sarflaydi [2-4], shuning uchun ular mobil telefonlar kabi portativ qurilmalar uchun ko'proq mos keladi. RSP ko'pincha bir vaqtning o'zida bir nechta ma'lumotlarni yoki buyruqlarni olish imkoniyatiga ega bo'lgan maxsus xotira arxitekturasidan foydalanadi.

Maxsus protsessorlar arxitekturasi.

Protsessorlarni qurishda ikkita asosiy arxitektura yoki ikkita yondashuv sifatida ajratish odatiy holdir:

- Fon-Neyman
- Garvard

Fon Neyman arxitekturasi ma'lumotlar va dastur buyruqlarni saqlash uchun bitta xotira qurilmasidan foydalanishni nazarda tutadi. Xotira qurilmasi protsessorga ikkita shina orqali ulanadi: manzil shinasi va ma'lumotlar shinasi [1-6,8].

1-rasm. Fon-Neyman arxitekturasi

fon Neyman arxitekturasi quyidagi asosiy xususiyatlarga ega: boshqaruv bloki, arifmetik mantiqiy blok, xotira va kiritish/chiqarish qurilmalaridan iborat. Arxitekturaning o'ziga xosligi shundaki, dasturlar va ma'lumotlar bir xil xotirada saqlanadi. Arxitektura ko'rinishi quyidagi 1-rasmda ko'rsatilgan.

Garvard arxitekturasi ma'lumotlar va dastur buyruqlarini saqlash uchun ikki xil xotira qurilmasini taklif qiladi. Protsessor bilan aloqa o'rnatish uchun har bir qurilma o'zining ma'lumotlar shinasi va manzil shinasiga ega. Garvard arxitekturasi ega tizimda siz bir vaqtning o'zida turli xil xotira qurilmalariga murojaat qilishingiz mumkin, bu esa operandlari xotirada saqlanadigan binar amallarni bajarishni tezlashtirish imkonini beradi [2,5,10].

2-rasm. Garvard arxitekturasi

Bundan tashqari, Garvard arxitekturasi Fon-Neyman arxitekturasi qaraganda parallel hisoblashlarni amalga oshirish imkoniyati borligi hisobiga dasturlarni yuqori tezlikda bajarilishini ta'minlaydi.

3-rasm. Super Garvard arxitekturasi

Hozirgi vaqtda protsessorlar xotiralarni tashqi qurilmalar bilan bog'lash uchun bir qator shinalarni o'z ichiga oladi. Ushbu arxitektura modifikatsiyalangan Garvard arxitekturasi deb ataladi [5, 10].

Blackfin protsessorlari arxitekturasi.

Hozirda bozorda SRIB protsessorlarini uchta asosiy ishlab chiqaruvchilari bor: Analog Devices, Freescale va Texas Instruments. Bularning ichida Analog Devices kompaniyasining Blackfin protsessorlar oilasi umumiy maqsadli mikroprotsessorlar bilan bog'liq an'analari va kam energiya iste'moli bilan DSP xususiyatlarini o'zida birlashtiradi. Ular umumiy maqsadli protsessorlar va DSP vazifalarini amalga oshirish uchun zarur dasturlarda ishlatiladi: avtoelektronikada, kuchli multimedia vositalarga ishlov berishda va boshqa intensiv hisoblashlarda. Blackfin Protsessorlari Intel korporatsiyasi bilan birgalikda ishlab chiqilgan MSA (Micro Signal Architecture) arxitekturasi asosida RISC [6] protsessorlariga xos bo'lgan 32 razryadli buyruqlar to'plami va ikkita blokli 16 razryadli MAC ko'paytirish-qo'shish signallarni qayta ishlash funksiyasini universal mikrokontrollerlarda mavjud foydalanish uchun qulay xususiyatlari bilan birlashtiradi. Bunday kombinatsiya Blackfin protsessorlariga signallarni qayta ishlashda va dasturlarni ishlashini boshqarishda yaxshi ishlashga imkon beradi va ko'p hollarda alohida bir xil protsessorlarga bo'lgan talabni yo'qotadi. Ushbu qobiliyat ham apparat ham dasturiy ta'minot loyihasini amalga oshirish vazifalarini sezilarli darajada osonlashtiradi [1, 3-7].

Shuningdek, Blackfin protsessorlar oilasining maxsulotlari elektr energiyasi sarfini 0,8 voltgacha pasaytiradi. Yuqori samaradorlik va past quvvatning bunday kombinatsiyasi hozirda simsiz aloqa, uyali aloqa va internetga ulangan qurilmalarda signallarni qayta ishlash dasturlari uchun juda muhimdir.

Blackfin protsessori arxitekturasi 10-darajali RISC MCU / DSP uzatish liniyasiga asoslanib, aralash 16/32 razryadli buyruqlar to'plamining optimal kod zichligini ta'minlash uchun maxsus ishlab chiqilgan. Blackfin protsessorlar arxitekturasi shuningdek SIMD arxitekturasi to'liq mos keladi va video va tasvirni tez qayta ishlash bo'yicha buyruqlarni o'z ichiga oladi. Arxitektura signallarni to'liq qayta ishlash va tahlil qilish vazifalarini bajarish, shu bilan birga bitta yadroli yoki ikki yadroli qurilmada RISC MCU uchun samarali boshqarish imkoniyatlarini taqdim etadi [8-9].

Blackfin protsessorlari yadrosida 4-rasmda ko'rsatilgan ikkita 16 bitli ko'paytirgich, ikkita 40 bitli akkumulyator, ikkita 40 bitli arifmetik mantiqiy qurilmalar (AMQ), to'rtta 8 bitli video AMQ va bitta 40 bitli surgich mavjud. Hisoblash birliklari registr faylidan 8, 16 yoki 32 bitli ma'lumotlarga ishlov beradi.

4-rasm. ADSP-BF5xx va ADSP-BF60x protsessorlarining yadro arxitekturası

Hisoblash registrlari faylida sakkizta 32 bitli registrlar mavjud. 16 bitli operandlarning ma'lumotlari bilan hisoblash ishlarini amalga oshirayotganda, registr fayllari 16 ta 16 bitli registrlar kabi ishlaydi. Hisoblash amallari uchun barcha operandlar ko'p tarmoqli registrlar faylidan va doimiy maydonlardan olinadi [6].

Har bir MAC bitta taktida 16 ta 16 bitgacha ko'paytirishi va natijalarni 40 bitgacha jamlay olishi mumkin. Bunda ishorali va ishorasiz formatlar qo'llanilishi mumkin.

AMQ 16 yoki 32 bitli ma'lumotlarga odatiy arifmetik va mantiqiy amallar to'plamini bajaradi. U turli xil signallarni qayta ishlash vazifalarini tezlashtirish uchun ko'plab maxsus buyruqlarni o'z ichiga oladi. Bular qatoriga maydonlarni ajratish va birliklar sonini hisoblash, 2^{32} moduli bo'yicha ko'paytirish, oddiy bo'lish, yaxlitlash, belgi va ko'rsatkichlarni aniqlash kabi bitli amallar kiradi. Video buyruqlar to'plamiga baytlarni tekislash va qadoqlash amallari, 16 bitli sonlarni qirqish bilan 8 bitli qo'shishlar va 8 bitli ayirish, absolyut qiymatni aniqlash, jamlash amallari kiradi. Shuningdek taqqoslash, tanlash va vektor izlash bo'yicha buyruqlar mavjud. Ba'zi bir buyruqlar uchun ikkita 16 bitli AMQ amallari bir vaqtning o'zida juft registrlar tarzida bajarilishi mumkin. Ikkala AMQ yordamida 16 bitli to'rtta amallarni bajarish mumkin. 40 bitli surgich ma'lumotlarni saqlash, siljitish, o'zgartirish, normallashtirish va keltirib chiqarish amallarini bajarishi mumkin [6-7].

Barcha Blackfin protsessorlarida yadro bilan avtomatik ravishda ma'lumotlar almashinuvini ta'minlaydigan bir nechta mustaqil to'g'ridan-to'g'ri xotiraga murojat qilish imkoniyatini beruvchi DMA (Direct Memory Access) kontrolleri mavjud. DMA ulanish ichki xotiralar va har qanday DMA rejimiga ega tashqi qurilmalar o'rtasida amalga oshirilishi mumkin. Shuningdek SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) kontrolleri va asinxron xotira kontrollerini o'z ichiga olgan

holda tashqi xotira interfeyslariga ulangan modular va tashqi qurilmalar o'rtasida ulanishni amalga oshiradi [8].

Blackfin protsessori arxitekturasida 32 bitli manzillardan foydalangan holda yagona, birlashtirilgan 4 Gbaytli manzil maydoni singari xotirani tashkil etadi. Barcha resurslar, shu jumladan ichki xotira, tashqi xotira, kiritish va chiqarishni boshqarish registrlari ushbu umumiy manzil maydonining alohida bo'limlarini egallaydi. Ushbu manzil maydonining xotira qismlari kesh xotira yoki SRAM (Static Random Access Memory) kabi xotira qurilmalari tez va samarali ishlashini ta'minlash uchun ierarxik ko'rinishda joylashtirilgan [5].

Blackfin protsessori xotira arxitekturasida qurilmani tatbiq etishda ham 1-darajali (L1) va 2-darajali (L2) kesh xotira bloklari bilan ta'minlangan. L1 xotirasi to'g'ridan-to'g'ri protsessori yadrosiga ulanadi, tizimning to'liq tezligida ishlaydi va algoritmlar segmentlarini maksimal ishlashini ta'minlaydi. L2 xotirasi kattaroq hajmga ega va unumdorligi biroz past, ammo unga murojat qilish chipli xotiraga qaraganda tezroq [8].

5-rasm. Blackfin protsessori arxitekturasining xotira arxitekturasini

Xotirani boshqarish birligi (MMU - Memory Management Unit) foydalanuvchi rejimi va yadro tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan nazoratchilar rejimi bilan birgalikda real vaqtda operatsion tizimni (RTOS – Real Time Operating System) amalga oshirishga imkon beradigan xotirani himoya qilish formatini beradi. RTOS foydalanuvchi rejimida ishlaydigan amaliy dasturlar uchun xotira bloklari va boshqa tizim resurslarini ajratib turadigan nazoratchi rejimida ishlaydi. Shunday qilib, MMU xotirani boshqarish birligi mustahkam tizimlar va ilovalar uchun himoyalangan va xavfsiz muhitni taklif qiladi [10].

Blackfin protsessori modifikatsiyalangan Harvard arxitekturasini ierarxik xotira tuzilmasiga ega. 1-darajali (L1) xotira odatda to'liq protsessori tezligida yoki kechikmay ishlaydi. L1 darajasidagi buyruqlar xotirasi faqat buyruqlarni o'z ichiga oladi. Ikkala ma'lumot xotiralarida ma'lumotlar saqlanadi va maxsus operativ xotira stek ma'lumotlarini va mahalliy o'zgaruvchilarni saqlaydi.

Protsessorda SRAM va keshlarning aralash to'plami sifatida sozlanishi mumkin bo'lgan bir nechta L1 xotira bloklari mavjud. Xotirani boshqarish birligi yadro individual vazifalarni bajarayotganda xotirani himoya qiladi va tizim registrlarini ixtiyoriy kirishdan himoya qiladi.

Xulosa.

Raqamli signal protsessorlarining (DSP) arxitekturasi ularning samaradorligi va ishlash tezligini belgilovchi asosiy omildir. Fon-Neyman va Garvard arxitekturasi DSP qurilmalarining ishlash tamoyillarida muhim rol o'ynaydi. Fon-Neyman arxitekturasi oddiy va universal bo'lsa-da, buyruqlar va ma'lumotlar uchun bitta xotira shinasidan foydalanishi natijasida hisoblash tezligida cheklovlarga ega. Garvard arxitekturasi esa buyruqlar va ma'lumotlar uchun alohida xotira shinalarini taqdim etib, parallel hisoblash va yuqori tezlikni ta'minlaydi.

Zamonaviy DSP protsessorlari, jumladan Blackfin protsessorlari, Garvard arxitekturasi modifikatsiyalangan shaklidan foydalangan holda, yuqori unumdorlik va kam energiya sarfini birlashtiradi. Bu arxitektura real vaqt rejimida murakkab signalni qayta ishlash jarayonlarini samarali amalga oshirish imkonini beradi. Signal protsessorlari sohasida arxitekturaning takomillashishi, DSP texnologiyalarining yanada rivojlanishiga va turli sohalarda qo'llanish doirasining kengayishiga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Айфичер Э. Джервис Б. Цифровая обработка сигналов. Практический подход (2-е издание). Вильямс. 2004 – 992с.
2. Вальпа О.Д. Разработка устройств на основе цифровых сигнальных процессоров фирмы Analog Devices с использованием Visual DSP++. – М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 270 с.
3. Gan W.S., Kuo S.M. Embedded Signal Processing with the Micro Signal Architecture. John Wiley & Sons, Inc. 2007
4. Kuo S.M., Lee B.H., Tian W. Real-Time Digital Signal Processing: Implementations and Applications // John Wiley & Sons, Ltd 2013 – 566p.
5. Rajaraman V., Siva Ram Murthy C. Parallel computers: Architecture and Programming, Second Edition. Delhi 2016 – p.506
6. Зайнидинов Х.Н. Методы и средства цифровой обработки сигналов в кусочно-полиномиальных базисах. // Монография, Академия государственного управления при Президенте РУз. Т: «Fan va texnologiyalar», 2014, -С. 192
7. Зайнидинов Х.Н., Ибрагимов С.С. Икки ядроли Blackfin махсус процессорлари архитектурасининг асосий хусусиятлари. Фарғона политехника институти илмий-техника журнали 2020 й. 4-сон. 76-82 б.
8. Зайнидинов Х.Н., Ибрагимов С.С. Параллельный алгоритм быстрого преобразования Хаара для двухядерных специализированных процессоров. Автоматика и программная инженерия. 2020, №4(34) 11-17-б. <http://www.jurnal.nips.ru>
9. Zaynidinov H.N., Ibragimov S.S., Tojiboyev G.O. Comparative Analysis of the Architecture of Dual-Core Blackfin Digital Signal Processors. International Conference On Information Science And Communications Technologies:

Applications, Trends And Opportunities <http://www.icisct2021.org/> ICISCT 2021, November 3-5, 2021. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9670135>. p.1-5

10. Zaynidinov H.N., Ibragimov S.S., Tojiboyev G'.O., Nurmurodov J.N. Efficiency of Parallelization of Haar Fast Transform Algorithm in Dual-Core Digital Signal Processors. 2021 8th International Conference on Computer and Communication Engineering (ICCCE). 22-23 June 2021, Kuala Lumpur, Malaysia. p. 7-12

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

8 ЖИЛД, 1 СОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТОМ 8, НОМЕР 1

TECHNICAL SCIENCES
VOLUME 8, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000